

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИДА БУЙРАК ДИСФУНКЦИЯСИ МАРКЕРЛАРИ KLOTНО ОҚСИЛИ ҲАМДА ВИТАМИН Д ОРАСИДАГИ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИК ТАҲЛИЛИ

Сайидов Камолиддин Шахриддин ўғли¹

Рахимова Матлуба Эшбаевна¹

¹*Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон*

Аннотация. Гипертония касаллиги (ГК) дунё бўйлаб касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Унга чалинган беморларнинг деярли ярмида буйрак дисфункцияси (БД) яширин тарзда ривожланади. Ушбу тадқиқот гипертониянинг турли босқичларда қон зардобадаги Klotho оқсили ва Д витаминини буйрак дисфункциясининг эрта биомаркерлари сифатида баҳолаш ҳамда стандарт антигипертензив терапия билан биргаликда Д витамини препаратини қўшимча қўлланилганда олинган натижаларни ўрганишга қаратилган.

Калит сўзлар: гипертония касаллиги; буйрак дисфункцияси; Klotho оқсили; Д витамини; систатин-С; коптокчалар фильтрацияси тезлиги; эрта ташхис; нефропротексия.

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ БЕЛКОМ KLOTНО И ВИТАМИНОМ Д КАК МАРКЕРИ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Сайидов Камолиддин Шахриддин угли¹

Рахимова Матлуба Эшбаевна¹

¹*Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан*

Аннотация. Гипертоническая болезнь (ГБ) остается одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. Почти у половины больных

с ним скрыто развивается дисфункция почек (ДП). Данное исследование направлено на оценку сывороточного белка Klotho и витамина D как ранних биомаркеров дисфункции почек при различных стадиях гипертонии и изучение результатов, полученных при дополнительном применении препарата витамина D в сочетании со стандартной антигипертензивной терапией.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь; дисфункция почек; белок Klotho; витамин D; цистатин-С; скорость клубочковой фильтрации; ранняя диагностика; нефропротекция.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN KLOTHO PROTEIN AND VITAMIN D, MARKERS OF RENAL DYSFUNCTION IN HYPERTENSION

Sayidov Kamoliddin Shakhridin ugli¹

Rakhimova Matluba Eshbaevna¹

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. Hypertension (HB) remains one of the primary causes of morbidity and mortality worldwide. Almost half of the patients with it develop latent renal dysfunction (RD). This study aims to evaluate serum protein Klotho and vitamin D as early biomarkers of kidney dysfunction in various stages of hypertension and to study the results obtained during the additional use of vitamin D in combination with standard antihypertensive therapy.

Keywords: hypertension; kidney dysfunction; Klotho protein; vitamin D; cystatin-C; glomerular filtration rate; early diagnosis; nephroprotection.

Кириш. ГК билан оғриган беморларда унинг авжланиши оқибатида бир босқичдан кейинги босқичга ўтишида юрак-қон томир тизимида органик ўзгаришлар жадаллашади ва гемодинамик бузилишларга олиб келади. Ушбу жараён ва ҳолатларни эрта ташхислаш ҳамда зарурий даволаш чора-

тадбирларни ишлаб чиқиш замонавий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Сўнги йилларда чоп этилган хорижий мақолаларда ЮҚТТК авжланиши ва асоратланишида, БД ривожланишида Klotho оксиди ҳамда витамин Д нинг аҳамияти тўғрисида маълумотлар келтирилган [16; 68-74-б., 13; 2813-2818-б., 15; 1150-1160-б., 1; 143-157-б., 14; 722-729-б., 17; 285-б.]. Ушбу маълумотларга асосланиб тадқиқотимизнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда ГК билан оғриган беморларда Klotho оксиди ҳамда витамин Д ни гемодинамик кўрсаткичлар ва БД омиллари билан ўзаро боғлиқлигини ўргандик. Асосий ва назорат гуруҳидагиларнинг қон зардобидаги Klotho оксиди ҳамда витамин Д кўрсаткичлари 1.1- жадвалда акс этирилган.

1.1- жадвал

Беморларда қон зардобидаги Klotho оксиди, витамин Д ҳамда паратгормон кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	хКФТ \geq 90 мл/дақ/1,73 м ²	хКФТ \leq 89 мл/дақ/1,73 м ²	Назорат гуруҳи (n=23)	P (1-2 гуруҳлар аро)
Klotho, нг/мл	43,28 \pm 3,27***	27,20 \pm 3,23***	64,57 \pm 2,3	p<0,001
Витамин Д, нг/мл	28,73 \pm 1,70***	20,03 \pm 1,96***	38,35 \pm 1,05	p<0,001
Паратгормон, нг/мл	45,11 \pm 2,34*	76,75 \pm 2,41**	32,31 \pm 0,83	p<0,01

*-фарқларнинг назорат гуруҳига нисбатан ишончлилик даражаси *- p<0,05;

** - p<0,01; *** - p<0,001.

Текшириш натижасига кўра Klotho оксиди 1-гуруҳ хКФТ \geq 90 мл/дақ/1,73 м² бўлган беморларда 43,28 \pm 3,27 нг/мл ни 2-гуруҳ хКФТ \leq 89 мл/дақ/1,73 м² бўлган беморларда 27,20 \pm 3,23 нг/мл ни ташкил этиб гуруҳлар орасида (p1-2<0,001) кучли ишончли тафовут аниқланди. Назорат гуруҳида Klotho оксиди 64,57 \pm 2,3 нг/мл бўлиб, 1- ва 2- гуруҳга нисбатан (p1<0,001; p2<0,001) ишончли

даражада юқорилиги кузатилди. Ушбу натижа хКФТ га боғлиқ холда Klotho оксиленинг миқдори камайишини кўрсатди.

Маълумки витамин Д ва унинг организмда ўзлаштирилишида муҳим аҳамиятга эга бўлган паратгормонни (ПТГ) ГК ҳамда БД ривожланишига таъсир этиши тўғрисида маълумотлар мавжуд [2; 1689-1696-б., 7; 229-238-б., 12; 1633-1637-б., 3; 716-799-б., 4; 44-77-б.]. Ушбу маълумотни инобатга олган холда биз бу фаол биологик моддаларни текширдик ва қуйидаги натижалари олдик. 1- гуруҳ беморларда витамин Д $28,73 \pm 1,70$ нг/мл, паратгормон $45,11 \pm 2,34$ нг/мл ни 2- гуруҳда эса ушбу кўрсаткичлар мос равишда $20,03 \pm 1,96$ нг/мл ва $76,75 \pm 2,41$ нг/мл ни ташкил этди. Гуруҳлар кесимида солиштирилганда Klotho оксили ва Д витамини биринчи гуруҳда ишончли даражада юқори бўлган бўлса ($p_{1-2} < 0,001$), паратгормон аксинча иккинчи гуруҳда ишончли юқорилиги қайд этилди ($p_{1-2} < 0,01$).

Кўплаб илмий изланишлар натижасига кўра Klotho оксили асосан буйракларда синтезланади ва БД ривожланганда унинг ишлаб чиқарилиши кескин камаяди. Ушбу ҳолат фосфатларнинг алмашинувини бузилишига олиб келади. Фаол витамин Д (кальцитриол) буйракларда Klotho оксиленинг экспрессиясини кучайтиради. Агар бу оксил камайса витамин Д ортиқча фаолланиши ёки кальций-фосфор мувозанати бузилиши юзага келади [5; 663-671-б., 9; 223-237-б., 10; 957-980-б., 6; 426-448-б., 11; 323-331-б., 8; 1990-2023-б.]. Биз тадқиқотимизга жалб этган беморларда олинган хулосаларга асосан Klotho оксили ва витамин Д ўртасида мусбат корреляцион боғлиқликни кузатдик. Ушбу боғлиқлик 1- гуруҳда $r=0,88$ ни ($p < 0,001$), 2- гуруҳда $r=0,77$ ни ($p < 0,001$) ташкил этди. Улар ўзаро солиштирилганда ишонарли фарқ қилмади. Бунда витамин Д нинг организмдаги миқдори кўпайишига мос равишда Klotho оксилени ошганлиги аниқланди (1.1 а ва б- расмлар).

1.1 а- расмл. хКФТ \geq 90 мл/дак/1,73 м² бўлган беморларда Klotho оксигли ва витамин Д ўртасидаги корреляцион боғлиқлик

1.1 б- расм. хКФТ \leq 89 мл/дак/1,73 м² бўлган беморларда Klotho оксигли ва витамин Д ўртасидаги корреляцион боғлиқлик

ГК да хКФТ кўрсаткичининг камайиши буйракларда жиддий ўзгариш юзага келганлигидан далолат беради. Айнаи вақтда ГК нинг эрта босқичларидаёқ Klotho оксиглининг буйракларда синтезланиши камая бошлайди, унинг яққол намоён бўлган даврида эса кескин камайиб кетиши кузатилади. Тадқиқотимизда ушбу оксил миқдори билан хКФТ (СКД ЕРІ) кўрсаткичи орасида мусбат корреляцион боғлиқлик аниқланди. Яъни Klotho оксигли миқдори организмда кўпаядиган бўлса мос равишда хКФТ ошиши кузатилади (1.2 а ва б- расмлар). Бинобарин унинг камайишига буйракларда фильтрация жараёнини сусайиши сабаб бўлади.

1.2 а- расм. 1-гурухда Klotho оксили ва ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги ўртасидаги корреляцион боғлиқлик

1.2 б- расм. 2-гурухда Klotho оксили ва ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги ўртасидаги корреляцион боғлиқлик

Klotho оксили ва xKФТ ўртасидаги корреляцион боғлиқлик гуруҳлар кесимида таҳлил қилинганда 2-гурухда ($r=0,61$), ($p<0,001$), 1- гуруҳга ($r=0,74$), ($p<0,001$) нисбатан ишончли даражада юқори бўлди.

Klotho оксили нафақат БД ни эрта аниқлаш учун биомаркер, балки қон-томир тизимига таъсири орқали ушбу тизим касаллигини ташхислашда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу оксил антиоксидант ва антифиброз таъсири орқали қон-томир деворини зарарланишдан сақлайди, кальций-фосфор гомеостази орқали ушбу тузларини артериялар деворида тўпланишини

чеклайди, азот оксиди ишлаб чиқарилишини рағбатлантиради, томирларни кенгайишини таъминлаш орқали гемодинамикага ижобий таъсир этади.

1.2- жадвал

Кlotho оксиди ва Эхокардиография кўрсаткичларининг ўзаро корреляцион боғлиқлиги

Кўрсаткичлар	Кlotho оксиди нг/мл		R	P
	хКФТ≥90 мл/дақ/1,73 м ²	хКФТ≤89 мл/дақ/1,73 м ²		
Сўнгги диастолик ҳажм, мл	112,4±2,62	116,6±2,83	r ₁ =-0,59 r ₂ =-0,64	p1>0,05 p1>0,05
Сўнгги систолик ҳажм, мл	46,54±0,91	48,53±0,78	r ₁ =-0,56 r ₂ =-0,61	p1>0,05 p2>0,05
Сўнгги диастолик ўлчам, см	4,26±0,51	5,26±0,53	r ₁ =-0,51 r ₂ =-0,57	p1>0,05 p2>0,05
Сўнгги систолик ўлчам, см	3,07±0,04	3,12±0,04	r ₁ =-0,58 r ₂ =-0,65	p1>0,05 p2>0,05
Қон отиш фракцияси, %	58,5±0,49	57,5±0,54	r ₁ =0,64 r ₂ =0,72	p1>0,05 p2>0,05
Қоринчалараро тўсик қалинлиги, (мм)	12,2±0,14	13,3±0,13	r ₁ =-0,40 r ₂ =-0,65	p1<0,01 p2<0,001
Чап қоринча орқа девори қалинлиги,	12,5±0,15	13,7±0,13	r ₁ =-0,43 r ₂ =-0,69	p1<0,01 p2<0,001
Чап қоринча миокард оғирлиги, (г)	210,29±4,16	224,66±1,76	r ₁ =-0,55 r ₂ =-0,75	p1<0,01 p2<0,001
Чап қоринча миокард оғирлиги индекси,	97,24±1,29	103,25±1,39	r ₁ =-0,56 r ₂ =-0,67	p1>0,05 p2<0,05
Девор қалинлиги нисбати индекси	0,71±0,06	0,76±0,03	r ₁ =-0,52 r ₂ =-0,58	p1>0,05 p2>0,05

Чап қоринча сўнгги диастолик тўлиши (А),	0,56±0,02	0,55±0,02	r ₁ =-0,44 r ₂ =-0,51	p ₁ >0,05 p ₂ >0,05
Чап қоринча эрта диастолик тўлиши (Е),	0,70±0,02	0,71±0,02	r ₁ =0,47 r ₂ =0,52	p ₁ >0,05 p ₂ >0,05
Е/А	0,78±0,01	0,79±0,01	r ₁ =0,56 r ₂ =0,62	p ₁ >0,05 p ₂ >0,05
Витамин Д, нг/мл	28,73±1,70	20,03±1,96	r ₁ =0,88 r ₂ =0,77	p ₁ <0,001 p ₂ <0,001
Паратгормон, нг/мл	45,11±2,34	76,75±2,41	r ₁ =-0,61 r ₂ =-0,74	p ₁ <0,01 p ₂ <0,001

Назоратдаги беморларда гемодинамик кўрсаткичлар билан Klotho оксиди орасидаги ўзаро боғлиқлик таҳлил қилинди. Олинган натижаларга кўра биринчи гуруҳда Klotho оксиди чап қоринча сўнгги диастолик тўлиши (А) (r=-0,44, p>0,05), ҚАТҚ (r=-0,40, p<0,01), ЧҚОДҚ (r=-0,43, p<0,01) билан кучсиз манфий, чап қоринча эрта диастолик тўлиши (Е) (r=0,47, p>0,05) билан кучсиз мусбат, СДХ (r=-0,59, p>0,05), ССХ (r=-0,56, p>0,05), СДЎ (r=-0,51, p>0,05), ССЎ (r=-0,58, p>0,05) кўрсаткичлари, ундан ташқари ЧҚМОИ (r=-0,56, p>0,05), ДҚНИ (r=-0,52, p>0,05), ЧҚМО (r=-0,55, p<0,01) билан ўртача манфий, Е/А (r=0,56, p>0,05) билан ўртача мусбат, паратгормон (r=-0,61, p<0,01) билан кучли манфий, ҚОФ (r=0,64, p>0,05) билан ишончли мусбат, витамин Д (r=0,88, p<0,001) билан эса кучли ишончли мусбат корреляцияли боғлиқликларга эгаллиги аниқланди. Иккинчи гуруҳда эса Klotho оксиди А (r=-0,51, p>0,05), Е (r=0,52, p>0,05) билан кучсиз, СДХ (r=-0,64, p>0,05), ССХ (r=-0,61, p>0,05), СДЎ (r=-0,57, p>0,05), ССЎ (r=-0,65, p>0,05), ЧҚМОИ (r=-0,67, p>0,05), ДҚНИ (r=-0,58, p<0,05), ҚАТҚ (r=-0,65, p<0,001) кўрсаткичлари билан ўртача манфий, Е/А (r=0,62, p>0,05) билан ўртача мусбат, ҚОФ (r=0,72, p>0,05), витамин Д (r=0,77, p<0,001) билан кучли ишончли мусбат, ЧҚОДҚ (r=-0,69, p<0,001),

ЧҚМО ($r=-0,75$, $p<0,001$), паратгормон ($r=-0,74$, $p<0,001$) билан кучли ишончли манфий корреляцияли боғлиқлик мавжудлиги кузатилди (1.2- жадвал).

1.3- жадвал

Витамин Д ва эхокардиография кўрсаткичларининг ўзаро корреляцион боғлиқлиги

Кўрсаткичлар	Витамин Д нг/мл		R	P
	хКФТ \geq 90 мл/дак/1,73 м ²	хКФТ \leq 89 мл/дак/1,73 м ²		
Сўнгги диастолик ҳажм, мл	112,4 \pm 2,62	116,6 \pm 2,83	$r_1=-0,57$ $r_2=-0,62$	$p_1>0,05$ $p_2>0,05$
Сўнгги систолик ҳажм, мл	46,54 \pm 0,91	48,53 \pm 0,78	$r_1=-0,58$ $r_2=-0,63$	$p_1>0,05$ $p_2>0,05$
Сўнгги диастолик ўлчам, см	4,26 \pm 0,51	5,26 \pm 0,53	$r_1=-0,53$ $r_2=-0,59$	$p_1>0,05$ $p_2>0,05$
Сўнгги систолик ўлчам, см	3,07 \pm 0,04	3,12 \pm 0,04	$r_1=-0,56$ $r_2=-0,63$	$p_1>0,05$ $p_2>0,05$
Қон отиш фракцияси, %	58,5 \pm 0,49	57,5 \pm 0,54	$r_1=0,66$ $r_2=0,74$	$p_1>0,05$ $p_2>0,05$
Қоринчалараро тўсиқ қалинлиги, (мм)	12,2 \pm 0,14	13,3 \pm 0,13	$r_1=-0,42$ $r_2=-0,67$	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Чап қоринча орқа девори қалинлиги, (мм)	12,5 \pm 0,15	13,7 \pm 0,13	$r_1=-0,45$ $r_2=-0,69$	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Чап қоринча миокард оғирлиги, (г)	210,29 \pm 4,16	224,66 \pm 1,76	$r_1=-0,55$ $r_2=-0,73$	$p_1<0,01$ $p_2<0,001$
Чап қоринча миокард оғирлиги индекси, (г/м ²)	97,24 \pm 1,29	103,25 \pm 1,39	$r_1=-0,57$ $r_2=-0,69$	$p_1>0,05$ $p_2<0,05$
Девор қалинлиги нисбати индекси	0,71 \pm 0,06	0,76 \pm 0,03	$r_1=-0,51$ $r_2=-0,59$	$p_1>0,05$ $p_2>0,05$

Чап қоринча сўнгги диастолик тўлиши (А),	0,56±0,02	0,55±0,02	r ₁ =-0,46 r ₂ =-0,54	p ₁ >0,05 p ₂ >0,05
Чап қоринча эрта диастолик тўлиши (Е),	0,70±0,02	0,71±0,02	r ₁ =0,46 r ₂ =0,51	p ₁ >0,05 p ₂ >0,05
Е/А	0,78±0,01	0,78±0,01	r ₁ =0,57 r ₂ =0,64	p ₁ >0,05 p ₂ >0,05
Klotho оқсилы, нг/мл	43,28±3,27	27,20±3,23	r ₁ =0,88 r ₂ =0,77	p ₁ <0,001 p ₂ <0,001
Паратгормон, нг/мл	45,11±2,34	76,75±2,41	r ₁ =-0,63 r ₂ =-0,76	p ₁ <0,01 p ₂ <0,001

Назоратдаги беморларда гемодинамик кўрсаткичлар билан витамин Д орасидаги ўзаро боғлиқлик таҳлил қилинди. Олинган натижаларга кўра биринчи гуруҳда витамин Д СДХ (r=-0,57, p>0,05), ССХ (r=-0,58, p>0,05), СДЎ (r=-0,53, p>0,05), ССЎ (r=-0,56, p>0,05), ҚОФ (r=0,66, p>0,05), ЧҚМОИ (r=-0,57, p>0,05), ДҚНИ (r=-0,51, p>0,05), чап қоринча сўнгги диастолик тўлиши (А) (r=-0,46, p>0,05), чап қоринча эрта диастолик тўлиши (Е) (r=0,46, p>0,05), Е/А (r=0,57, p>0,05) билан кучсиз, ҚАТҚ (r=-0,42, p<0,01), ЧҚОДҚ (r=-0,45, p<0,01), ЧҚМО (r=-0,55, p<0,01), Паратгормон (r=-0,63, p<0,01) билан ўртача, Klotho оқсилы (r=0,88, p<0,001) билан ишончли корреляцияли боғлиқликка эгаллиги аниқланди. Иккинчи гуруҳда эса витамин Д СДХ (r=-0,62, p>0,05), ССХ (r=-0,63, p>0,05), СДЎ (r=-0,59, p>0,05), ССЎ (r=-0,63, p>0,05), ҚОФ (r=0,74, p>0,05), ЧҚМОИ (r=-0,69, p>0,05), ДҚНИ (r=-0,59, p<0,05), А (r=-0,54, p>0,05), Е (r=0,51, p>0,05), Е/А (r=0,64, p>0,05) билан кучсиз, ҚАТҚ (r=-0,67, p<0,001), ЧҚОДҚ (r=-0,69, p<0,001), ЧҚМО (r=-0,73, p<0,001), Klotho оқсилы (r=0,77, p<0,001), Паратгормон (r=-0,79, p<0,001) билан ишончли корреляцияли боғлиқлик мавжудлиги кузатилди (1.3- жадвал).

Юқоридаги маълумотлар шуни кўрсатадики, ГК билан оғриган беморларда Klotho оқсилы ҳамда витамин Д орасидаги ўзаро боғлиқлик

мавжудлиги қайд этилди. Ушбу боғлиқлик $\text{xKФТ} \geq 90$ мл/дак/ $1,73 \text{ м}^2$ бўлганда $\text{xKФТ} \leq 89$ мл/дак/ $1,73 \text{ м}^2$ нисбатан яққолроқ намоён бўганлиги кузатилди. Олинган натижаларга асосан ГК билан оғриган беморларда касаллик авжланишини аниқлашда, БД ривожланишини эрта ташхислашда Klotho оксилени ва витамин Д ни асосий маркерлардан бири сифатида қўллаш мумкин.

Адабиётлар рўйхати

1. Abdalla M, Bolen SD, Brettler J, Egan BM, Ferdinand KC, Ford CD, et al. Implementation strategies to improve blood pressure control in the United States: a scientific statement from the American Heart Association and American Medical Association. *Hypertension*. 2023;80(10):e143-57.
2. DeLuca H.F. Overview of general physiologic features and functions of vitamin D. *Am J Clin Nutr* 2021; 80(6): 1689-96.
3. European Society of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2021. *European Heart Journal*. 2022;43:716-799.
4. Fan Z, Wei X, Zhu X, et al. Correlation between soluble klotho and chronic kidney disease-mineral and bone disorder: a meta-analysis. *Sci Rep*. 2024;14(1):4477.
5. Fibroblast Growth Factor-23 Helps Explain the Biphasic Cardiovascular Effects of Vitamin D in Chronic Kidney Disease. Peng Hu, Qiang Xuan, Bo Hu, Ling Lu, Jing Wang, Yuan Han Qin. *International Journal of Biological Sciences*. 2018; 8(5):663-671. doi: 10.7150/ijbs.3886.
6. He Y, Tang W, Chen J, et al. Global burden of chronic kidney disease due to hypertension (1990-2021). *BMC Nephrol*. 2025;26:448.
7. Li YC, Kong J, Wei M, et al. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 is a negative endocrine regulator of the renin-angiotensin system. *J Clin Investig*. 2020;110(2):229-238.

8. Mark PB, et al. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease in adults, 1990-2023. *The Lancet*. 2025.
9. Mills K, Stefanescu A, He J. The global epidemiology of hypertension. *Nat Rev Nephrol*. 2020;16:223-237.
10. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019. *Lancet*. 2021;398(10304):957-980.
11. Oliveira RB, Moyses RM. FGF-23: state of the art. *J Bras Nefrol*. 2020;32:323-331.
12. Pfeifer M, Begerow B, Minne HW, et al. Effects of a short-term vitamin D3 and calcium supplementation on blood pressure and parathyroid hormone levels in elderly women. *J Clin Endocrinol Metab*. 2021;86(4):1633-1637.
13. Scragg R, Sowers M, Bell C. Serum 25-hydroxyvitamin D, diabetes, and ethnicity in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Diabetes Care*. 2020;27(12):2813-2818.
14. Shimamura Y, Hamada K, Inoue K. Serum levels of soluble secreted α -Klotho are decreased in the early stages of chronic kidney disease. *Clin Exp Nephrol*. 2020;16(5):722-729.
15. Xie J, Yoon J, An SW, et al. Soluble Klotho Protects against Uremic Cardiomyopathy Independently of Fibroblast Growth Factor 23 and Phosphate. *J Am Soc Nephrol*. 2020;26(5):1150-1160.
16. Yoshikawa R., Yamamoto H., et al. The age-related changes of dietary phosphate responsiveness in plasma 1,25-dihydroxyvitamin D levels and renal Cyp27b1 and Cyp24a1 gene expression is associated with renal α -Klotho gene expression in mice. *J. Clin. Biochem. Nutr.*, 2018, vol. 62, no. 1, pp. 68–74.
17. Zou D., Wu W., He Y., Ma S., Gao J. The role of klotho in chronic kidney disease. *BMC Nephrol*, 2018, vol. 19, no. 1, Article number: 285. doi: 10.1186 / s12882-018-1094-z.